
The practice of applying a system-activity approach in teaching Russian to students of foreign language groups at a university

Marina Igorevna Grigoreva

grigoreva1002@mail.ru

Senior lecturer,

Nukus state pedagogical institute named after

Azhiniyaz

Annotation *The article is devoted to the issues of practical application of the system-activity approach in teaching Russian to students of foreign language groups in higher education. The relevance of the study is determined by the need to improve the methodology of teaching Russian as a second language, aimed at the formation of communicative competence, the development of critical thinking, cognitive independence and the ability of students to effectively use the language in educational, professional and everyday activities. The theoretical foundations of critical thinking are examined and opportunities for its implementation in Russian language learning are explored through the organization of active cognitive and verbal activities among students. Particular attention is paid to the use of interactive methods and techniques, including the "Idea Basket," "True and False Statements," "Insert," and the Case Method. Based on practical experience, it has been shown that the use of a system-activity approach contributes to increased learning motivation, activation of thinking and speech activity, development of analytical abilities, the ability to work with information, to reasonably express one's own point of view and interact in the process of solving communication problems.*

Keywords *System-activity approach, Russian language, techniques, practical experience*

OTMda chet tili guruhlari talabalariga rus tilini o'qitishda tizimli-faoliyatli yondashuvni qo'llash amaliyoti

Marina Igorevna Grigoreva

grigoreva1002@mail.ru

Katta o'qituvchi,

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika

instituti

Annotatsiya *Maqola oliy ta'lim sharoitida chet tili guruhlari talabalariga rus tilini o'qitishda tizimli-faoliyatli yondashuvni amaliy qo'llash masalalariga bag'ishlangan. Tadqiqotning dolzarbligi talabalarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish, tanqidiy fikrlash, kognitiv mustaqillik va tildan o'quv, kasbiy va kundalik faoliyatda samarali foydalanish qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan rus tilini ona tili bo'lmagan til sifatida o'qitish metodikasini takomillashtirish zarurati bilan belgilanadi. Tanqidiy fikrlashning nazariy asoslari ko'rib chiqiladi va uni talabalarning faol bilish hamda nutq faoliyatini tashkil etish orqali rus tilini o'qitish jarayonida amalga oshirish imkoniyatlari ochib beriladi. "G'oyalar savati," "To'g'ri va noto'g'ri fikrlar," "Insert," Keys-metod kabi interfaol metod va usullardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan. Amaliy tajriba asosida tizimli-faoliyatli yondashuvni qo'llash o'quv motivatsiyasini oshirishga, fikrlash va nutq faoliyatini faollashtirishga, tahliliy qobiliyatlarni rivojlantirishga, axborotlar bilan ishlash, o'z nuqtai nazarini asosli ravishda ifodalash va kommunikativ vazifalarni hal qilish jarayonida o'zaro hamkorlik qilishga yordam berishi ko'rsatilgan. Taqdim etilgan*

natijalar shuni ko'rsatadiki, talabalarni turli xil o'quv faoliyatiga jalb qilish til materialini yanada mustahkam o'zlashtirishni, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishni va mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantirishni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar *Tizimli-faoliyatli yondashuv, rus tili, usullar, amaliy tajriba*

Практика применения системно-деятельностного подхода при обучении русскому языку студентов иноязычных групп в вузе

Марина Игоревна Григорьева

grigoreva1002@mail.ru

*Старший преподаватель,
Нукуский государственный педагогический
институт имени Ажинияза*

Аннотация *Статья посвящена вопросам практического применения системно-деятельностного подхода при обучении русскому языку студентов иноязычных групп в условиях высшего образования. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования методики преподавания русского языка как неродного, ориентированной на формирование коммуникативной компетенции, развитие критического мышления, познавательной самостоятельности и способности обучающихся эффективно использовать язык в учебной, профессиональной и повседневной деятельности. Рассматриваются теоретические основы критического мышления и раскрываются возможности его реализации в процессе обучения русскому языку через организацию активной познавательной и речевой деятельности студентов. Особое внимание уделяется использованию интерактивных методов и приемов, включая «Корзину идей», «Верные и неверные утверждения», «Инсерт», Кейс-метод. На основе практического опыта показано, что применение системно-деятельностного подхода способствует повышению учебной мотивации, активизации мыслительной и речевой деятельности, развитию аналитических способностей, умения работать с информацией, аргументированно выразить собственную точку зрения и взаимодействовать в процессе решения коммуникативных задач. Представленные результаты свидетельствуют о том, что включение студентов в различные виды учебной деятельности обеспечивает более прочное усвоение языкового материала, развитие коммуникативных умений и формирование навыков самостоятельного приобретения знаний.*

Ключевые слова *Системно-деятельностный подход, русский язык, приемы, практический опыт*

Главной задачей высших учебных заведений в Узбекистане является раскрытие способностей каждого студента,

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Изучение государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ вузов позволяет выявить растущую значимость системно-деятельностного подхода в период обучения.

Практическая реализация системно-деятельностного подхода рассматривается как средство развития критического мышления студентов иноязычных групп при изучении русского языка. Формирование критического мышления студентов позволит им гибко адаптироваться в современном информационном пространстве.

Показано, что организация учебной деятельности на основе проблемных заданий, анализа информации, группового взаимодействия и рефлексии способствует формированию у обучающихся навыков самостоятельного поиска знаний, аргументированного суждения, оценки информации и эффективной речевой коммуникации.

Вопросы развития и формирования критического мышления логически связаны с проблемами развития их креативности, творчества, самоактуализации, самостоятельности мышления и представлены в работах А. Маслоу, А.М. Матюшкина, А.В. Морозова, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейна, О.К. Тихомирова и др. С данным направлением тесно связаны разработки Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина. Развитию творческого мышления посвящены исследования узбекских ученых Ш.С. Шарипова, Р.Г. Исянова.

Халперн Д. отмечает: «В современном мире необходимо не только обладать знаниями, но и уметь критически оценивать информацию и принимать обоснованные решения» (Халперн, 2000).

Загашев И.О., Заир-Бек С.И. отмечают, что при всем разнообразии определений критического мышления их объединяет общий смысл: «Это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путём

наложения новой информации на жизненный личный опыт» (Загашев, 2003).

Поэтому возникает потребность постоянно совершенствовать формы организации учебного процесса, создавать необходимые условия для развития и самореализации личности с целью повышения эффективности учебного процесса. Для этого нужно подбирать такие методы, формы и приёмы работы, которые помогают максимально активизировать деятельность студентов, чтобы сформировать у них потребность и умение критически мыслить, воспринимать информацию тщательным образом и критически анализировать ее, видеть ошибки или логические нарушения в предлагаемой информации, уметь ее сопоставлять и совершенствовать.

При изучении курса русского языка в национальных группах нефилологических факультетов различных специальностей значительное место отводится освоению речевых тем, предусмотренных учебной программой. Их изучение направлено на формирование коммуникативной компетенции студентов, развитие навыков устной и письменной речи, а также на совершенствование умений использовать русский язык в учебной, профессиональной и повседневной сферах общения.

Тематика занятий охватывает широкий круг вопросов, связанных с личностью обучающегося, его будущей профессиональной деятельностью, культурой, наукой, образованием и общественной жизнью.

При использовании критического мышления в обучении русскому языку успешно применяются следующие приемы: «Мозговая атака», «Дерево предсказаний», «Корзина» идей, понятий, имен...», «Составление кластера», «Верные – неверные утверждения», «Пометки на полях», «Инсерт», «Знаю – хочу узнать – узнал», «Круги Вена», «Синквейн», Кейс-метод (Case Study).

Прием «Корзина» идей, понятий, имен...»

Из опыта работы

Тема «Профессиональная речь педагога как составная часть профессиональной культуры»

1. Выдвигается проблема: *Напишите за 1 минуту, что вы знаете о профессиональной речи педагога.*
2. Сначала каждый студент вспоминает и записывает в тетради все, что знает о профессиональной речи педагога (1-2 минуты).
3. Происходит обмен информацией в парах или группах. Студенты делятся друг с другом известной информацией (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут.
4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей).
5. Преподаватель кратко записывает в «Корзину идей» все предложения обучающихся в виде тезисов, независимо от их правильности. В нее включаются факты, мнения, понятия, имена и вопросы, относящиеся к теме занятия. В дальнейшем собранная информация систематизируется, устанавливаются логические связи между отдельными элементами, что позволяет сформировать целостное представление об изучаемом материале.
6. Исправление ошибок происходит постепенно в процессе освоения новой информации.

Приём «Верные – неверные утверждения»

Из опыта работы

Тема «Русская национальная педагогика»

Студентам предлагается ряд утверждений по теме, которая еще не изучалась. Они определяют, какие из них, по их мнению, являются верными, опираясь на

имеющиеся знания, жизненный опыт или интуитивные предположения. На завершающем этапе изучения темы или в ходе рефлексии преподаватель вновь обращается к этим утверждениям, чтобы совместно со студентами определить, какие из них подтвердились, а какие оказались ошибочными.

Истинно/Ложно

1. К.Д. Ушинский считал, что обучение должно вестись только на иностранном языке.
2. В русской национальной педагогике большое значение имеет духовно-нравственное воспитание.
3. А.С. Макаренко видел коллектив как важное средство воспитания.
4. Русская национальная педагогика основывается на многовековых народных традициях воспитания.
5. Основной целью русской национальной педагогики является только развитие интеллектуальных способностей ребенка.
6. В русской национальной педагогике большое значение придается воспитанию уважения к старшим и любви к Родине.
7. Семья считается одним из важнейших институтов воспитания в русской национальной педагогике.

Прием «Инсерт»

Из опыта работы

Тема «Коммуникативные особенности речи учителя. Специфика педагогической речи»

На столах у каждого студента листы с текстом.

Индивидуальная работа, самостоятельное чтение статьи. Учитель обращается с просьбой по ходу чтения статьи делать в тексте пометки:

V – эту информацию знал, знаю, вспомнил;

+ – это новая для меня информация;

? – эта информация мне непонятна, у меня появились вопросы.

V	+	?
Коммуникативная культура педагога предполагает овладение коммуникативными умениями и развитие коммуникативных способностей.	Выразительность речи. Типы выразительности (содержательная, структурная, интонационная, эмоциональная и др.), формы их проявления	Специфика проявления логики в речи. Риторическая логика. Типичные логические ошибки и пути их устранения. Логичность речи учителя и формы ее проявления в различных учебно-речевых ситуациях.

Таблица 1.

Кейс-метод (Case Study)

Из опыта работы

Тема «Система образования Узбекистана»

Студенты анализируют реальные или смоделированные профессиональные ситуации, выявляют проблему, предлагают варианты решения и аргументируют свой выбор.

Кейс

Ситуация

Вы – молодые специалисты, назначенные членами экспертной комиссии Министерства дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан.

Комиссия проводит анализ состояния образования в одном из регионов страны.

В ходе проверки были выявлены следующие проблемы:

- недостаточное использование современных образовательных технологий;
- низкая мотивация части учащихся к обучению;
- слабое применение цифровых образовательных ресурсов;

- недостаточное взаимодействие школы с родителями;
 - ограниченное участие школьников в проектной и исследовательской деятельности;
 - необходимость повышения квалификации отдельных педагогов;
 - недостаточное развитие коммуникативных навыков учащихся.
- Министерство поручило комиссии подготовить предложения по совершенствованию образовательного процесса.

Задание 1. Анализ ситуации

Ответьте на вопросы.

1. Какие проблемы системы образования представлены в кейсе?
2. Какие из них являются наиболее значимыми?
3. Какие причины могли привести к возникновению этих проблем?
4. Какие последствия они могут иметь для качества образования?

Задание 2. Заполните таблицу

Проблема	Возможные причины	Возможные последствия

Задание 3. Разработайте предложения

Предложите не менее пяти мероприятий по совершенствованию системы образования.

Например:

- внедрение интерактивных методов обучения;
- использование цифровых образовательных платформ;
- организация курсов повышения квалификации педагогов;
- развитие проектной деятельности;
- усиление сотрудничества семьи и школы;
- внедрение системы наставничества для молодых педагогов;
- совершенствование системы оценки учебных достижений.

Задание 4. Разработка плана действий

Составьте алгоритм действий администрации школы.

Задание 5. Работа в группах

Разделитесь на четыре группы.

Группа 1. Анализирует деятельность администрации школы.

Группа 2. Разрабатывает предложения для педагогического коллектива.

Группа 3. Предлагает меры по повышению мотивации учащихся.

Группа 4. Разрабатывает мероприятия по взаимодействию школы с семьёй.

После обсуждения каждая группа представляет результаты в течение 5 минут.

Задание 6. Дискуссия

Обсудите вопросы.

1. Какие изменения происходят в системе образования Узбекистана?
2. Какие инновационные технологии наиболее востребованы сегодня?
3. Какую роль играет цифровизация образования?
4. Почему важно непрерывное повышение квалификации педагогов?
5. Какие качества необходимы современному учителю?

Применение методов критического мышления способствует активизации познавательной деятельности студентов, пробуждает интерес к изучаемой теме. У студентов развиваются коммуникативные

способности, культура общения, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения.

При проведении занятий по русскому языку на неязыковых факультетах была проведена экспериментальная работа по выявлению основных умений критически мыслить.

Полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии приемов технологии развития критического мышления на качество обучения студентов. До начала педагогического эксперимента уровень успеваемости в контрольной и экспериментальной группах был практически одинаковым и составлял 65% и 68% соответственно.

После завершения экспериментального обучения в контрольной группе наблюдалось незначительное повышение успеваемости – до 76%, что объясняется естественным усвоением учебного материала в условиях традиционного обучения. В экспериментальной группе, где систематически использовались приемы технологии развития критического мышления показатель успеваемости увеличился до 87%.

Рост успеваемости на 19 процентных пунктов в экспериментальной группе подтверждает эффективность применения технологии развития критического мышления при обучении русскому языку студентов иноязычных групп. Использование данных приемов способствует активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию аналитического мышления, повышению учебной мотивации и более прочному усвоению языкового материала.

Практический опыт показал, что применение системно-деятельностного подхода значительно повышает мотивацию студентов к изучению русского языка, способствует активизации

их речевой деятельности, развитию критического мышления, самостоятельности и ответственности за результаты обучения. Использование интерактивных технологий позволяет создать благоприятную образовательную среду, в которой каждый студент становится активным субъектом учебного процесса.

Таким образом, системно-деятельностный подход обеспечивает переход от традиционной передачи знаний к организации активной учебно-познавательной деятельности студентов, что способствует эффективному формированию коммуникативной компетенции и повышению качества обучения русскому языку в иноязычной аудитории.

References:

1. Загашев И. О., & Заир-Бек С. И. (2003). *Критическое мышление: технология развития. Перспективы для высшего образования*. Скифия; Альянс-Дельта.
2. Халперн Д. (2000). *Психология критического мышления*. Питер.